

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Алехина С. В. Инклюзивное образование: от политики к практике // Психологическая наука и образование. - 2016. - Т. 21, № 1. - С. 136-145.
2. F.U.Qodirova, D.A.Pulatova. Inklyuziv ta’lim: nazariya va metodika// Darslik. Chirchiq. 2022
2. Ванюшкина Л. М., Коробова Е. Н. Культурно-образовательные практики: новый образовательный формат // Мир науки, культуры, образования. - 2017. - № 3. - С. 197-199.
3. Варфоломеева Т. Н. Электронный курс как носитель содержания образования // Гуманитарные научные исследования. - 2016. - № 10 [Электронный ресурс]. - URL : <http://human.snauka.ru/2016/10/16764> (дата обращения: 15.05.2023).
4. Комарова Т. С. Модель оптимизации механизма управления образовательной организацией // Проблемы и перспективы развития образования в России. - 2016. - № 3. - С. 149-154.
5. Кривцова Т. В. Цифровая среда дошкольной образовательной организации: пространство новых возможностей // Современное дошкольное образование. - 2022. - № 2(110). - С. 16-29.
6. Литвинова С. Н., Челышева Ю. В. Цифровые инструменты в работе с детьми дошкольного возраста : учебное пособие для вузов. - М. : Юрайт, 2023. - 188 с.
7. Цифровые технологии в раннем и дошкольном возрасте : информационный бюллетень / Я. Я. Михайлова, А. К. Нисская ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М. : НИУ ВШЭ, 2022. - № 21(38). - 44 с.

**TA’LIMNING RAQAMLI TRANSFORMATSIIYASI JARAYONIDA INSON KAPITALI
TUSHUNCHASI. MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDA TA’LIM TIZIMI
RIVOJLANISHNING ASOSIY KONSEPSIYASI**

Ismatov Sulaymon Bobomurodovich

*Pedagogika fanlari nomzodi, Tojikiston ta’lim Akademiyasi
pedagogika va o’qitish metodikasi bo’limi yetakchi mutaxassisi*

***Annotatsiya:** Maqolada muallif inson kapitali kontsepsiyasining paydo bo’lishi shart-sharoitlari va omillarini ilmiy jihatdan tadqiq qiladi. Shu bilan birga Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan, Tojikiston va O’zbekistonning zamonaviy davrda iqtisodiy rivojlanishi kontsepsiyasining dolzarbligini tushuntirdi.*

Muallif Tojikiston va O’zbekistonda inson kapitalini rivojlantirishga faqat ta’lim tizimi orqali erishish mumkin deb hisoblaydi va bu fikrni ilmiy asoslab bergan. Shuningdek, ta’lim tizimini modernizatsiya qilishga ijobiy ta’sir ko’rsatadigan inson kapitalini rivojlantirish bo’yicha qator takliflar bildirdi.

***Kalit so’zlar:** inson kapitalini rivojlantirish, ta’lim tizimi, modernizatsiya, iqtisodiy rivojlanish, mehnat bozori, harakatlantiruvchi kuch.*

***Аннотация.** В статье автор научно исследует предпосылки и факторы возникновения концепции человеческого капитала. При этом он пояснил актуальность концепции для экономического развития стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана и Узбекистана, в современную эпоху.*

Автор считает, что развитие человеческого капитала в Таджикистане и Узбекистане может быть достигнуто только через систему образования, и он научно обосновал это

мнение. Он внес ряд предложений по развитию человеческого капитала, которые окажут положительное влияние на модернизацию системы образования.

Ключевые слова: *развитие человеческого капитала, система образования, модернизация, экономическое развитие, рынок труда, движущая сила.*

Abstract. *In the article, the author scientifically examines the prerequisites and factors for the emergence of the concept of human capital. At the same time, he explained the relevance of the concept for the economic development of Central Asian countries, including Tajikistan and Uzbekistan, in the modern era.*

The author believes that the development of human capital in Tajikistan and Uzbekistan can only be achieved through the education system, and he scientifically substantiated this opinion. He made a number of proposals for the development of human capital, which will have a positive impact on the modernization of the education system.

Key words: *human capital development, education system, modernization, economic development, labor market, driving force.*

Globalashuv sharoitida inson mavqeining ijtimoiy munosabatlar doirasidagi ahamiyati mamlakatimiz va xorijiy olimlarning e’tiborini tortdi. Ijodiy va ixtirochi bo‘lish qobiliyati ijtimoiy fanlar bo‘yicha tadqiqotlar markazida bo‘lgan insoniy xususiyatdir.

Inson tarbiyasi jarayonini jamiyatning intellektual faoliyatini rivojlantirishning harakatlantiruvchi kuchi va jamiyatdagi mavqei sifatida o‘rganish masalasi qadimdan mavjud bo‘lsa-da, “Inson kapitali” nazariya sifatida 20-asrning 50-60-yillarida amerikalik iqtisodchilar T.Shulst (1960) va G.Bekker (1965) tomonidan ishlab chiqilgan.

Ilmiy manbaalarda qayd etilishicha, 20-asrning 2-yarmida AQSH iqtisodchilari T.Shulst va G.Bekkerlar iqtisodiy taraqqiyotni ta’minlovchi omillarni o‘rganishga, insonlarning turmush darajasini oshirishga, odamlarning mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishi uchun sharoit va imkoniyatlar yaratishga katta hissa qo‘shgan. Ularni “inson kapitali” tushunchasining asoschilari deb atashgan va tadqiqotlari uchun Nobel mukofoti bilan taqdirlangan.

Inson kapitali kontsepsiyasini shakllantirishning muhim ijtimoiy-siyosiy asoslaridan biri burjua Rossiyasida sotsialistik tizimning paydo bo‘lishi bo‘lib, AQShda inson kapitali kontsepsiyasi uchun qulay muhit yaratdi. Agar bu haqda chuqurroq o‘ylab ko‘rsak, ana shu zamin rag‘batlantiruvchi omil degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bu zamin dunyodagi turli xalqlarning erkinlik va erkin fikrlash harakatlariga, inson huquqlarining roli va jamiyatdagi o‘rniga sezilarli va ijobiy ta’sir ko‘rsatdi.

Sovet Ittifoqi parchalanib, sotsialistik davlat tizimi yo‘qolgunga qadar bu tushuncha faqat kapitalistik mamlakatlarda xuddi shu nom ostida, ya’ni "inson kapitali" bilan ma’lum bo‘ldi.

1960-yillargacha kapitalistik tuzumdagi insonning mavqei jamiyatni olg‘a siljituvchi erkin kuch emas, balki ekspluatatsiya orqali foyda oluvchi kuch sifatida qaraldi.

Kapitalistik formatsiyada inson mehnat kuchiga (ishlab chiqarish kuchi) ilmiy ta’rif birinchi marta XIX asrda nemis faylasufi va iqtisodchisi Karl Marks tomonidan o‘zining “Kapital” nazariy asarida va boshqa ilmiy maqolalarida berilgan bo‘lib, bu jahon siyosiy iqtisodining keyingi rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi.

XIX asrning buyuk nemis olimlari K.Marks va F.Engelslar: “Inson salohiyatini baholaganda, inson kapitalini asosiy kapital ishlab chiqarish, bu esa o‘z navbatida insonning o‘zi hisoblanadi” [2, 350-355-bet] deb ta’kidlaganlar.

Garchi Karl Marks va yana bir nemis faylasufi Fridrix Engelsning ilmiy g‘oyalari o‘sha davrda kapitalistlarning qattiq qarshiliklari va nohaq tanqidlariga duch kelgan bo‘lsa-da, ularda inson kapitali konsepsiyasi tamoyillari juda yaxshi aks ettirilgan. Bu g‘oyalar keyinchalik insoniyat hayotiga katta ta’sir ko‘rsatdi.

Ana shu g‘oyalar asosida XIX -asr oxiri — XX -asr boshlarida dunyoda yangi hodisa — gumanistik mafkura tarafdorlari paydo bo‘ldi va u avval Yevropa mamlakatlarida, keyin esa boshqa mamlakatlarda katta shuhrat qozondi. Odamlarni (ayniqsa, ishchilar sinfini) ijtimoiy himoya qilish uchun oyoqqa turib, kurashgan bu himoyachilar kapitalistik tuzumga bir qator inson huquqlarini joriy etish zarurligini ko‘rdilar. K.Marks va F.Engelslarning ana shu gumanistik g‘oyalari asosida dunyoda yangi ijtimoiy tuzum, sotsialistik tuzumning vujudga kelishiga hissa qo‘shdilar. Bu tuzumda, ya’ni sotsialistik tuzumda odamlar irqi, millati, tili, e’tiqodi va hokazolardan qat’i nazar, kapitalistik tuzumdagi odamlarga ega bo‘lmagan ko‘plab teng huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, odamlar tomonidan ekspluatatsiya qilingan.

Bu mafkura tarafdorlari bu ijtimoiy hodisaning asoschilari vafotidan keyin K.Marks va F.Engels XX asr boshlarida imperatorning ag‘darilishi va Buyuk Oktyabr Sotsialistik inqilobining g‘alabasi bilan kapitalistik Rossiyada davlat tuzumini kapitalistikdan sotsialistik tuzumga aylantirdilar. Shuni ta’kidlash kerakki, bunday ijtimoiy tuzum, ya’ni sotsializmning o‘rnatilishi jahonda kapitalistik tuzumning yemirilishi xavfini tug‘dirdi. Bu tahdid kapitalistik davlatlarni kapitalistik tuzumda o‘z kapitalini himoya qilish uchun asosiy foyda va daromad manbai bo‘lgan kishilar uchun bir qator huquqlar, erkinliklar, qulay yashash sharoitlarini tashkil etishga va ta’minlashga majbur qildi. Jumladan, XX asr boshidan kapitalistik tuzumning jahonning qudratli davlatlaridan biri bo‘lgan AQSHda ham uning doirasida inson huquq va erkinliklari hurmat qilinmay, oqlar va qora tanlilar o‘rtasidagi irqiy kurash keskin kechdi va 1960-yillargacha davom etdi.

Insonparvarlik xususiyatiga ega bo‘lgan sotsialistik tuzilma asta-sekin dunyoda kuchayib, kapitalistik tuzumga halokatli xavf tug‘dira boshladi. Shuning uchun ham o‘tgan asrda kapitalistik va sotsialistik davlatlar o‘rtasida keskin siyosiy kurash kuchaydi. Ularning davlat tizimini himoya qilish uchun sotsialistik va kapitalistik davlatlar o‘rtasida ommaviy qirg‘in qiluvchi yadro va kimyoviy qurollarni ixtiro qilish uchun raqobat, kosmik urushlar va sovuq urush boshlandi. Ikki ijtimoiy tuzum o‘rtasidagi bu kurashda hatto butun-butun tarmoqlar: fan, sport, madaniyat, maorif, qishloq xo‘jaligi va boshqalar raqobatlashdi. Yuqorida tilga olingan ushbu raqobat natijasida har ikki ijtimoiy tizimdagi odamlar ilm-fan, madaniyat va ta’limning barcha jabhalarida ulkan yutuqlar va ixtirolarga erishdilar. Shu sababdan XX asr fan va texnika asri deb ataldi.

Sobiq sotsialistik mamlakatlarda olimlar, ayniqsa, pedagogika, siyosatshunoslik, iqtisod fanlari olimlari inson kapitali tushunchasining kategoriyalari bo‘yicha ilmiy, amaliy va fundamental tadqiqotlar olib borganlarini, katta va qimmatli asarlar, ixtirolar yaratganini alohida ta’kidlash lozim. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Sovet Ittifoqida “inson kapitali” tushunchasi bo‘yicha “inson salohiyati” (chelovecheskiy potrebitel), “inson resurslari” tushunchalari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ilmiy-tadqiqot ishlari ko‘proq olib borilmoqda.

Shuni ta’kidlash joizki, bu davrda Sovet hukumati xalq xo‘jaligini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarini belgilab berdi va sotsialistik iqtisodiy tuzilmaning barqarorligini ta’minladi, ishlab chiqarishning moddiy-texnika bazasini jadal rivojlantirishga ko‘proq e’tibor berdi, inson kapitaliga alohida e’tibor qaratildi.

Biroq o‘sha davrda kapitalistik va sotsialistik davlatlar o‘rtasida keskin siyosiy kurash ketayotgan edi, sotsialistik davlatlarning ko‘plab olimlari, sportchilari, san’atkorlari nufuzli xalqaro

tashkilotlarning adolatsizliklariga duch kelishdi. Bunday sharoitda sotsialistik blok mamlakatlari vakillarining ixtirolari va yutuqlari katta qiyinchilik va qarshilik bilan tan olindi yoki tan olinmadi. Inson kapitali kontsepsiyasining asoschilari va vakillari T.Shults va G.Bekker bo‘lib, ular kuchli va nufuzli tarafdorlariga ega bo‘lib, bu qulay vaziyat va imkoniyatdan unumli foydalanib, ahamiyati va ahamiyati kam bo‘lmagan bir necha maqolalari bilan yuksak mukofot (Nobel mukofoti) va jahon miqyosida shuhrat va obro‘-e‘tiborga sazovor bo‘lishgan.

Tadqiqotchining fikricha, ushbu ijtimoiy tizimga asoslangan raqobatlar AQSH kapitalistik ijtimoiy tizimida inson kapitali kontsepsiyasining rivojlanishiga olib keldi va inson kapitali tushunchasining paydo bo‘lishining asosiy sabablaridan biri aynan shu davlatdan, ya’ni ko‘plab iqtisodiy va siyosiy inqirozlar yuz bergan AQShdan kelib chiqqan.

Sovet Ittifoqining sotsialistik tuzumi va super davlati qulagandan so‘ng, jahon siyosatida va jahon iqtisodiyotida ko‘plab o‘zgarishlar ro‘y berdi, bu Bekker va Shulsning inson kapitali kontsepsiyasi uchun kengroq makonni ochib berdi.

Yaqinda davlat mustaqilligini qo‘lga kiritgan O‘rta Osiyoning postsovet davlatlarida “bozor iqtisodiyoti” degan iqtisodiy siyosat joriy etildi. Bu holat va jarayon iqtisodiy kam taraqqiy etgan va rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, Tojikistonda ham inson kapitali kontsepsiyasi tamoyillarini joriy etish va amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratdi. Iqtisodiy qudratli mamlakatlarda inson kapitalini rivojlantirish jarayonining tahlili shuni ko‘rsatadiki, davlat siyosatining ijtimoiy yo‘nalishi, ayniqsa, ta’lim sohasi davlat boshqaruvining barcha bo‘g‘inlarida ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Shu sababdan ham, Tojikiston Respublikasi hukumati Tojikiston davlat mustaqilligining dastlabki yillaridanoq ta’lim sohasini davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi deb e’lon qildi.

Aynan shu omildan kelib chiqib, Tojikiston va O‘zbekiston olimlari, ayniqsa, iqtisodchi olimlar inson kapitalini rivojlantirish va joriy etish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borishga kirishdilar. Garchi inson kapitalini o‘rganish masalasi hozirgi vaqtda gumanitar fanlar: falsafa, siyosatshunoslik, iqtisod va psixologiyaning o‘rganish predmeti bo‘lsa-da, u pedagogika fani bilan ham bog‘liq. Pedagogika darsligida bu bog‘liqlik ta’kidlangan: “Pedagogika va iqtisodiy fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlik murakkab va xilma-xildir. Davlat iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini rivojlantirishni rejalashtirayotgan iqtisodiy qonuniyatlar ta’limga ham taalluqlidir. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan xo‘jalik faoliyati majmui ta’lim va uning jamiyatdagi zaruriyatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, bu esa o‘z navbatida pedagogik g‘oyalar rivojiga xizmat qiladi [3, 12 b.].

Shaxsning ijtimoiy rivojlanish jarayoni pedagogika fanida o‘rganiladi. Shu bilan birga, shaxsga ham taalluqli bo‘lgan boshqa fanlarning (ayniqsa, falsafa, psixologiya, iqtisod fanlari) g‘oyalari pedagogika faniga ta’lim metodologiyasini o‘rganish va inson kapitali rivojlanishini o‘rganishda nazariy asoslarni belgilash imkonini beradi.

Demak, inson kapitalining rivojlanishini faqat ta’lim tizimi orqali ta’minlash mumkin, chunki inson shu tizimdan savod, bilim, kasb-hunar egallash imkoniyatiga ega. Tojikiston va O‘zbekistondagi hozirgi ta’lim tizimi sovet davrida tashkil etilgan va bu tizim Markaziy Osiyo mintaqasiga majburiy mehnat yo‘li bilan yuklangan. Bu tizim milliy va madaniy xususiyatlarni deyarli butunlay e‘tibordan chetda qoldirdi. Ammo qariyb yuz yildan beri mavjud bo‘lgan bu tizim mintaqada juda barqaror bo‘lib qoldi. Globallashuv va o‘zgarib borayotgan iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar sharoitida ushbu tizim o‘zining eskirganligi tufayli Tojikiston va O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga asosiy to‘siq bo‘lmay qoldi. Shu bois Tojikiston va O‘zbekiston hukumatlari oldida inson kapitali rivojlanishini ta’minlash uchun ta’lim tizimini modernizatsiya qilish birinchi darajali vazifa qilib turibdi.

Bir qancha tojik olimlari o‘z ilmiy izlanishlarida “inson kapitali” tushunchasi haqida o‘z fikrlarini bildirgan. Masalan, professor Islomov S. aholi qatlamlarini tahlil qilar ekan, shunday xulosaga keldi: “Inson salohiyati tushunchasining asosiy elementi idrokdir. Inson va odamlarning tug‘ma va orttirilgan idrok, inson ongining o‘ziga xos tarkibiy qismlari yig‘indisi bir xil umumiy inson kapitali (potentsial)dir. Inson salohiyati – bu umumiy inson idrokidan, boshqa so‘z bilan aytganda, to‘liq shaxs sifatida, yaxlit shaxs sifatida foydalanish jarayonidir. o‘zi bu kapital (potentsial)” [1, 34-bet].

Zamonaviy vaziyat haqida tojik faylasufi A. Qurbonov quyidagi fikrni bildirdi: Zamonaviy sharoitda har qanday davlatning milliy xavfsizlik tizimi ko‘p jihatdan uning amalga oshirilayotgan innovatsion siyosati va ta‘lim samaradorligiga bog‘liq. Bu qaramlik ikki tomonlama va ko‘p tomonlama tus oldi. Uning tahlili shuni isbotlaydiki, ijtimoiy hayotning barcha jabhalari milliy xavfsizlik bilan turlicha bog‘liqdir. Xususan, ta‘lim xavfsizlik obyekti, xavfsizlikni ta‘minlashning manbasi va vositasi, xavfsizlikning turli shakllarini ta‘minlashning asosi va sharti, shuningdek, ishonchsizlik manbai sifatida e‘tirof etiladi» [4, b.400].

Inson kapitalini rivojlantirmasdan iqtisodiy o‘rishni ta‘minlash qiyin bo‘ladi. Shu bois ta‘lim sohasi oldida ta‘lim tizimining inson kapitalini rivojlantirishga hissa qo‘shishi, yuqori sifatli mutaxassislar tayyorlashi, zamonaviy iqtisodiy bozor talablariga javob berishi uchun yangi vazifalar turibdi.

Inson o‘z ta‘limini tezroq tugatib, iqtisodiyotning qaysidir sohasida daromad keltiruvchi mutaxassis va yaxshi mutaxassis bo‘lib yetishishi uchun ta‘lim muddatini qisqartirish, ba‘zi keraksiz, hatto zararli fanlarni o‘quv dasturidan chiqarib tashlash kerak. Albatta, bir maqolaning ko‘lami va hajmi doirasida bu yangiliklarga to‘liq izoh berishning iloji yo‘q va biz imkon qadar yangiliklarning ayrim jihatlarini tushuntirishga harakat qilamiz.

Agar ta‘lim tizimi shu tarzda modernizatsiya qilinsa, inson kapitalini rivojlantirish uchun quyidagi asosiy shart-sharoitlar ta‘minlanadi:

1. Boshlang‘ich ta‘limga qabul qilish olti yoshdan belgilansin. Agar bir qator fakt va raqamlarga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, bugungi olti yoshli bolalar bundan bir necha o‘n yillar oldingi bolalardan jismonan va intellektual jihatdan farq qilganini ko‘ramiz. Ya‘ni, hozirgi davrda shaxsning "tezlashuvi" jarayoni jamiyatning yangiliklari bilan ta‘minlanadi. Bu fikrni isbotlash uchun bir qancha misollar keltirish mumkin. Masalan, hozirda yetti yoshga to‘lmagan yosh bolasi bor oilalarda ota-onalar yig‘layotgan bolalarini tinchlantirish yoki ularni mashg‘ul va mashg‘ul qilish maqsadida o‘z mobil telefonlarini o‘ynashga berishadi. Bu ota-onalar, ayniqsa onalar, ko‘pincha jamoat transportida kichik bolalarini tinchlantirish uchun qiladilar. Bu misollarning mazmuni shundaki, gapira olmaydigan va yura olmaydigan yosh bolalar bemalol mana shu ko‘p vazifali mobil telefonlarga kirib, intellektual vazifalarni ishtiyoq bilan bajara oladilar. Ba‘zida biz kattalar bu mebel telefonlaridan foydalanishda qiynalib qolamiz yoki buni qila olmaymiz. Yana bir misol - kasbiy vazifalar va ish tajribasi davomida o‘tkazilgan kuzatishlar. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida Nizomga muvofiq maktabga tayyorgarlik guruhi faoliyat yuritadi. Ushbu guruhlarda o‘qituvchilar deyarli bir xil birinchi sinf o‘quv dasturini amalga oshiradilar. Olti yoshli bolalarning aksariyati tojik alifbosining barcha harflarini hech qanday qiyinchiliksiz taniydilar, hatto so‘zlarni ham bemalol o‘qiydilar va yozadilar. Vatan, do‘stlik, ona haqida she‘r va qo‘shiqlar o‘qib, kuylaydilar. Dushanbe shahrining Firdavsiy tumanidagi 22-maktabgacha ta‘lim muassasasida maktabga tayyorgarlik guruhlarida bolalar yettinchi sinfdan ta‘lim boshlaydigan birinchi sinf o‘quv dasturi to‘liq amalga oshirilayotgani, kichik farqlar bilan kuzatilgan.

Shu o‘rinda yana bir holatni eslatib o‘tmoqchimizki, aynan shu masala ko‘p yillardan buyon ota-onalarga muammo tug‘dirmoqda. Farzandining jismoniy va aqliy rivojlanishini ko‘rgan ota-onalar olti yoshli farzandini maktabga birinchi sinfga kiritishni iltimos qilib, Ta’lim va fan vazirligiga murojaat qiladi. Biroq, me’yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga rioya qilish uchun soha mutaxassislari ularning iltimosini rad etadi va bola bir yil davomida faol jismoniy va ruhiy kuchini behuda sarflaydi.

Bu kuzatishlardan xulosa qilish mumkinki, agar bolalar olti yoshdan maktabning birinchi sinfiga qabul qilinsa, bu ta’lim tizimida inson kapitalini shakllantirish va ta’minlashda birinchi qadam bo‘ladi.

Ayrim ta’lim mutaxassislari bu fikrga qo‘shilmasliklari va hozirgi sharoitda buning iloji yo‘qligini ta’kidlashlari mumkin, ammo umumiy ta’limning boshqa bosqichlarida innovatsiyalarni joriy etish orqali ushbu g‘oyani amalga oshirish uchun ajoyib sharoitlar yaratiladi.

Asosiy maqsad inson kapitalini rivojlantirish bo‘lib, shaxs ta’lim tizimida ta’lim oladi va shakllanadi, boshlang‘ich ta’lim darajasi esa inson kapitalini rivojlantirishning asosiga aylanadi. Umumiy o‘rta ta’limning birinchi bosqichida ta’lim 6 yoshdan 9 yoshgacha davom etishi kerak (bu Sovet davrida 3 yillik tajriba edi). Bu darajadagi ba’zi o‘rta ta’lim fanlari, masalan, jismoniy tarbiya, san’at, musiqa va hatto tabiatshunoslik fanlarini qisqartirish, bu fanlar o‘rniga tojik tili, matematika va chet tillari soatlarini ko‘paytirish kerak. Ta’limning ushbu bosqichida 5 kunlik o‘quv haftasidan 6 kunlik jadvalga o‘tish yaxshi bo‘lardi. Ushbu yoshdagi bolalar uchun ushbu fanlarni o‘rganish ularning qobiliyatidan tashqarida va hech qanday qiyinchilik tug‘dirmaydi.

2. Umumiy o‘rta ta’limning ikkinchi bosqichi 9 yoshdan 14 yoshgacha davom ettirilsin. Ushbu bosqichda ayrim o‘quv fanlari qisqartirilib, umumiy o‘rta ta’limning uchinchi bosqichi o‘quv rejasiga almashtirilsin. Albatta, ta’limning uchinchi bosqichida ham ba’zi keraksiz fanlarni, masalan, harbiy mudofaa tayyorgarligi, oilaviy ta’lim va hokazolarni yo‘q qilish kerak. Oliy ta’lim muddatini butunlay chiqarib tashlash kerak.

3. Tojikistonning iqlimi va geografik joylashuvidan kelib chiqib, o‘quv yili issiq hududlarda sentyabrdan maygacha, sovuq hududlarda esa martdan noyabrgacha tashkil etilishi kerak. Chunki tog‘li hududlarda qish faslida ta’lim olish uchun sharoit yetarli emas.

4. Maktabni tugatgandan so‘ng, shaxs kasb-hunar ta’limi muassasalarida (o‘z xohishi va bilimiga ko‘ra) o‘qishni davom ettiradi. Bu muassasalarda ta’lim mutaxassislik o‘quv rejasi talablariga qarab 1-2 yil davom etadi. Inson ushbu muassasalarni tamomlab, malakali mutaxassis bo‘lib, mehnat bozoriga kirib boradi. 16 yoshga to‘lgan shaxs moliyaviy daromad manbaiga ega bo‘ladi va o‘zi va davlat uchun foyda keltiradi. Inson kapitalining mohiyati shundan iboratki, inson ta’lim jarayonida malakali bo‘lishi, yuksak intellektual mehnatga ega bo‘lishi, mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishi, o‘zi uchun munosib hayot yaratishi lozim.

5. Oliy kasbiy ta’lim muassasalarida ikki yillik o‘qish yetarli. Bunday zamonaviy (qisqartirilgan va siqilgan) ta’lim tizimida inson umrining 4-5 yilini ta’limga sarflamaydi, 18 yoshga to‘lganda esa oliy ma’lumotli diplom sohibiga aylanadi va xalq xo‘jaligining turli sohalarida mutaxassis sifatida ish topadi.

Agar Tojikiston va O‘zbekiston ta’lim tizimiga bunday yangiliklar joriy etilsa, har yili davlat byudjetiga milliardlab dollar mablag tejaladi desak xato bo‘lmaydi.

6. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, Tojikiston va O‘zbekiston ta’lim tizimida inson kapitalini rivojlantirish uchun Tojikiston Ta’lim akademiyasi va Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bilan hozirgi sharoitda qo‘shma qo‘mita yoki tashkilot tuzish zarurati vujudga keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Islomov S. I. Inson kapitalining mohiyati V.sb: O‘tish davri: ta’lim tendentsiyasi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot Tojikiston, jild. 2 - Dushanbe, ChPS, 2001, s. 21.
2. Pedagogika, darslik, Moskva: izd. "Akademiya", 12-uy.
3. Qurbonov A. Ta’lim va milliy xavfsizlik: yo‘nalishlari va ustuvor yo‘nalishlari. Mayor maq. “Maorif va mustaqillik”, kitob 1. Dushanbe, 2021 “Mehroj garf”, 400 b.

**RAQAMLI MUHITDA BOSHLANG‘ICH TA’LIM YOSHDAGI BOLANI TARBIYALASH
MUAMMOLARI**

Tojiboyeva Gulmira Rifovna

PhD, dotsent v.b.Chirchiq davlat pedagogika universiteti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarni tarbiyalash jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar tahlil qilinadi. Raqamli muhitning bolalar psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ta’siri, ota-onalar va pedagoglarning roli, shuningdek, tarbiyada zamonaviy yondashuvlar asosida taklif etilgan yechimlar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda kuzatuv, tahlil va so‘rovnoma metodlari asosida real pedagogik muhitdagi holatlar o‘rganilgan. Muallif raqamli vositalardan ongli foydalanish, tarbiya va texnologiya o‘rtasida muvozanatni ta’minlash muhimligini ta’kidlaydi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli muhit, boshlang‘ich ta’lim, bola tarbiyasi, texnologiya, ota-ona nazorati, raqamli pedagogika, ijtimoiylashuv, zamonaviy tarbiya muammolari, milliy tarbiya, tarbiyaviy kontent, raqamli resurslar, bosqichma-bosqich tatbiq, metodik yondashuv, boshlang‘ich ta’lim, qadriyatlar.*

Kirish. Globallashuv va raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan davrda milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish ham dolzarb, ham murakkab jarayonga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalar zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylandi. Boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalar hayotiga ham mobil qurilmalar, internet va raqamli o‘yinlar tez kirib keldi. Bu holat o‘z navbatida, bola shaxsining shakllanishi, ijtimoiylashuvi va tarbiyasida yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Raqamli muhitning salbiy va ijobiy ta’sirlarini o‘rganish bugungi kunda dolzarb masalaga aylangan. Shu sharoitda milliy tarbiya kontentlarini ishlab chiqish va ularni bosqichma-bosqich joriy etish muhim masaladir. Bolalar dunyoqarashini shakllantirishda tarbiyaviy axborotlarning mazmuni, vizual ko‘rinishi va milliy ruhga mosligi katta ahamiyat kasb etadi.

Metodlar

Ushbu tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo‘llanildi:

- Tahlil va sintez usuli orqali ilmiy manbalar, maqolalar va statistik ma’lumotlar ko‘rib chiqildi.
- Kuzatuv va so‘rovnoma asosida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari va ota-onalarning fikrlari o‘rganildi.
- Tahlil va umumlashma: mavjud raqamli ta’lim platformalaridagi tarbiyaviy kontentlar tahlil qilindi;
- Anketalash: boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari va ota-onalar o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazildi;
- Taqqoslash: milliy va xorijiy kontentlar orqali bolalarda shakllanadigan qadriyatlar taqqoslandi.